

ТЮРКИЙЗАБОН МАМЛАКАТЛАРГА ТУРИЗМНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Sharipova Go'zal Usmonbekovna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). “Islom tarixi va manbashunosligi” kafedrası –

“IRCICA”, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1482-6092>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903092>

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda turkiyzabon aholining turizm salohiyatini o'rganishning dolzarbligi bir qancha asosiy omillar bilan bog'liq. Birinchidan, globallashuv va xalqaro turizmning o'sishi Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston va O'zbekiston kabi turkiyzabonlar yashaydigan davlatlar uchun noyob imkoniyatlar yaratadi. Bu mamlakatlar boy madaniy meros va xilma-xil tabiiy resurslarga ega bo'lib, ularni sayyohlar uchun jozibador qiladi. Ikkinchidan, pandemiyadan keyingi iqtisodiy tiklanish davrida turizm muhim daromad va ish o'rinlari manbaiga aylanmoqda.

Kalit so'zlar: turkiyzabon aholi, an'anaviy oshxona, turizm, tarixiy obidalar.

Аннотация. Актуальность изучения туристического потенциала тюркоязычного населения в современном мире обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, глобализация и рост международного туризма создают уникальные возможности для стран с тюркоязычным населением, таких как Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и других. Эти страны обладают богатым культурным наследием и разнообразными природными ресурсами, что делает их привлекательными для туристов. Во-вторых, в условиях пост-пандемического восстановления экономики туризм становится важным источником дохода и рабочих мест.

Ключевые слова: тюркоязычное население, традиционная кухня, туризм, исторические памятники.

Abstract. The relevance of studying the tourism potential of the Turkic-speaking population in the modern world is due to several key factors. Firstly, globalisation and the growth of international tourism create unique opportunities for countries with Turkic-speaking populations such as Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan and others. These countries have rich cultural heritage and diverse natural resources, making them attractive to tourists. Secondly, in the post-pandemic economic recovery, tourism becomes an important source of income and jobs.

Keywords: turkic-speaking population, traditional cuisine, tourism, historical monuments.

Развитие туристической инфраструктуры в этих странах может способствовать экономическому росту и улучшению жизненного уровня местного населения. Кроме того, культурный обмен и межкультурное взаимодействие, возникающее в результате туристических поездок, способствуют укреплению связей между народами и повышению уровня взаимопонимания. Это особенно актуально в свете глобальных вызовов, таких как миграционные процессы и культурные конфликты. Также стоит отметить, что тюркоязычные народы обладают уникальными традициями и гастрономией, что открывает новые горизонты для гастрономического и культурного туризма[3]. Так например, у многих туристов Турция[1] ассоциируется с [симит](#), [берек](#), кебаб, кайсери, [сарму](#) и другими национальными блюдами и напитками. В частности, в традиционной кухни Азербайджана[2] есть много общего с тюркоязычными народами несколько видов плова, сочный шашлык, долма или яраг (мясной фарш, завернутый в виноградные листья),

пирожки кутабы, рыбные блюда, сладкие пахлава, шекербура (шакер-бура), ширин-гогал и варенье из арбузов или оливок [4]. Особенно в последнее время приобрело большую популярность среди туристов, посещающих Среднюю Азию казахское традиционное блюдо Бесбармак или как его еще называют бесбармака – ет («мясо по-казахски») [5]. В составе блюда – вареное мясо (конина, баранина, говядина или верблюжатина), тонкое тесто и бульон. Это блюдо было приведено в академика Ивана Лепехина в 1770 году [6]. Следует отметить, что богатая история и мирный нрав народов Средней Азии все больше привлекает туристов в этот регион. В особенности Узбекистан, сегодня это страна с богатой историей, которая к тому же является частью Великого шелкового пути. Туристы отмечают город Самарканд с его архитектурными шедеврами, такими как Регистан и мавзолей Гур-Эмир, а также исторические города Бухара и Хива, с их уникальными историческими памятниками. По данным Агентства статистики, с января по декабрь 2023 года Узбекистан посетили 6,6 миллиона иностранных граждан в туристических целях. Эта цифра на 1,4 миллиона или 26,6% больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года [7].

Внедрение инновационных технологий, таких как цифровые платформы для продвижения туристических услуг, также играет важную роль в привлечении внимания к этому региону.

В заключение, для дальнейшего развития туристической отрасли Узбекистана можно предложить несколько научных, теоретических и практических рекомендаций.

Научные рекомендации:

1. Исследование культурного наследия: Провести комплексные исследования по сохранению и популяризации исторических памятников. Это позволит не только привлечь туристов, но и сохранить уникальное наследие.

Теоретические рекомендации:

2. Разработка стратегий маркетинга: Создать эффективные маркетинговые стратегии для продвижения Узбекистана как туристического направления на международной арене. Важно использовать современные технологии и социальные сети для достижения целевой аудитории.

Практические рекомендации:

3. Улучшение инфраструктуры: Инвестировать в модернизацию транспортной и гостиничной инфраструктуры. Это повысит комфорт путешествий и привлечет больше туристов.

4. Обучение персонала: Организовать курсы по обучению работников туристической сферы, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса и гостеприимства.

5. Развитие экотуризма: Создать программы по развитию экотуризма, что позволит привлечь любителей природы и активного отдыха.

REFERENCES

1. Алиев Р. Туризм в Азербайджане: проблемы и перспективы // Журнал туризма и гостеприимства. 12(3). 2019. – С. 45-58.
2. Караев И. Экономические аспекты туризма в Турции // Экономика и управление. 8(2). 2017. – С. 22-30.
3. Султанова Н. Туризм и культурное наследие в Центральной Азии // Вестник культурологии. 5(1). 2020. – С. 15-25.

4. Тургунов А. Влияние международного туризма на социально-экономическое развитие Казахстана // Научный вестник Казахстана. 10(4). 2018. – С. 67-75.
5. <https://www.advantour.com/rus/azerbaijan/cuisine.htm> (дата обращения 13.09.2024 г)
6. <https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/dishes.htm> (дата обращения 13.09.2024 г)
7. <https://kun.uz/ru/news/2024/02/22/skolko-turistov-posetilo-uzbekistan-v-2023-godu> (дата обращения 13.09.2024 г)